

LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQOTLARNING NAZARIY- METODOLOGIK ASOSLARI VA TADQIQ USULLARI

G.R.Muqimova, f.f.f.d (Phd)

Buxoro viloyati pedagoglarni yangi
metodikalarga o'rgatish milliy markazi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, til hodisalarini yangi aspektlarda o'rganish va uning xalq madaniyati bilan munosabati va aloqadorligini yoritishga jahon falsafasidagi til olamni anglashda asosiy omil ekanligi xususidagi fikr yuritildi. Shu sabab lisoniy hodisalarni uning yaratuvchi subyekti va xalq madaniyati bilan bevosita bog'liq tarzda o'rganishga katta e'tibor qaratildi.

Kalit so'zlar: aspect, lingvokulturologiya, tafakkur, lingvopoetika, madaniyat, lingvopoetika, tadqiqot metodlari, lingvistika

Til hodisalarini yangi aspektlarda o'rganish va uning xalq madaniyati bilan munosabati va aloqadorligini yoritishga jahon falsafasidagi til olamni anglashda asosiy omil ekanligi xususidagi ilmiy-nazariy qarashlar zamin yaratdi. Shu sabab XXI asrda lisoniy hodisalarni uning yaratuvchi subyekti va xalq madaniyati bilan bevosita bog'liq tarzda o'rganishga katta e'tibor qaratildi.

Jahon tilshunosligida bu borada keyingi davrlarda ko'plab tadqiqotlar yaratildi. Til va tafakkur, til va madaniyat, olamning lisoniy tasviri xususidagi qarashlar dastlab Aristotel, Mahmud Koshg'ariy, Alisher Navoiy, V.fon Gumboldt, L.Vaysgerber, A.A.Potebnya kabilarning asarlarida ilgari surilgan bo'lsa⁴⁹, keyinchalik bu borada E.Sepir, Y.D.Apresyan, G.V.Kolshanskiy, V.V.Vorobev, V.A.Maslova, V.V.Krasnix, S.V.Ivanova, N.F.Alefirenko, N.D.Arutyunova,

49. Аристотель. Поэтика. -Т.: Янги аср авлоди, 2011; Гумбольдт В. Язык и философия культуры. -М.: Прогресс, 1985. -452 с.; Вайсгербер Й.Л. Родной язык и формирование духа / Пер. с нем., вступ. ст. и коммент. О.А.Радченко. Изд. 2-е, испр. и доп. – М.: УРСС эдиториал, 2004. – 232 с.; Потебня А. Мысль и язык. – Киев: СИНТО, 1993. -192 с.

G.V.Kolshanskiy, T.B.Yevsyukova, Z.K.Sabitova kabilar jiddiy tadqiqotlarni amalga oshirishdi.⁵⁰

O‘zbek tilshunosligida lingvokulturologiya yo‘nalishida N.Mahmudov, E.Begmatov, A.Nurmonov, D.Xudoyberganova, D.Lutfullayeva va boshqalarning ahamiyatli ishlari mavjud.⁵¹ Ular o‘z tadqiqotlarida antropotsentrizm, chunonchi, lingvokulturologiyaning shakllanishi, umumnazariy masalalari, asosiy tushunchalari, tadqiq metodologiyasi va usullari bo‘yicha ayrim nuqtayi nazarlarini bayon etishgan.

Biz ushbu maqolamiz orqali xalq qo‘shiqklarining tarixiga nazar tashlar ekanmiz lingvokulturologiya aynan qo‘shiqklar orqali yanada boyitilganini guvohi bo‘ldik.

Lirik qo‘shiqlardagi ramzlar ularning haqiqiy mazmunini ochib berishda o‘ziga xos kalit vazifasini o‘taydi. Anor, anjir, olma, tol, behi, shaftoli, bodom, gul va hokazolar fitonimlar mana shunday keng tarqalgan ramziy obrazlardan hisoblanadi

Aytaylik, shulardan birgina *olma* fitomorfini tarixiy ildiziga nazar solinsa, quyidagi manzarani kuzatish mumkin. Olma xalq ertaklari va dostonlarida muhim badiiy unsur vazifasini bajarib keladi. Chunonchi, «Go‘ro‘g‘lining tug‘ilishi”

⁵⁰Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. – М.: Прогресс, 2001. – 200 с.; Апресян Ю.Д. Интегральное описание языка и системная лексикография. Языки русской культуры. Избранные труды. – М.: Школа, 1995. – Т.2. -766 с.; Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990. – 103 с.; Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. – М.: 1997; Маслова В.А. Лингвокультурология. – М.: Академия, 2000; Маслова В.А. Лингвокультурология. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Академия, 2001. -208 с.; Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. – М.: 2002; Иванова С.В. Лингвокультурологический аспект исследования языковых единиц: Дисс. ... д-ра филол. наук. –Уфа, 2003; Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: Ценностно-смысловое пространство языка. –М.: Наука, 2010. -288 Сабитова З.К. Лингвокультурология. – Москва: Наука, 2013; Арутюнова, Н.Д. Язык и мир человека. –М.: 1999. -896 с.; Колшанский, Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. –М.: Наука, 1990. - 103 с.; Евсюкова, Т.Б. Лингвокультурологическая концепция словаря культуры: Автореф. ... докт. фил. наук. – Нальчик: 2002. -42 с.

⁵¹ Махмудов Н. Ўшатишлар – образли тафаккур махсули // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2011. – № 3. – Б. 19-24; Гилнинг мукамал тадқиқи йўллари излаб ... // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2012. – № 5. – Б. 5-16; Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – Б. 3-10; Бегматов Э. Антропонимлар – антропоцентрик тадқиқ объекти // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2013. – № 3. – Б. 35-39; Нурмонов А. Лингвистик нисбийлик ва лингвистик детерминизм назариялари ҳақида мулоҳазалар // Ўзбек тили ва адабиёти. – Тошкент, 2013. – № 5. – Б. 10-19. Ширинова Р.Х. Олам миллий манзарасининг бадий таржимада қайта яратилиши: Филол. фан. док. ... дисс. автореферати. – Т., 2017. – 57 с.; Тошева Д. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: Филол. фан. б. фалс. док. (PhD) ... дисс. автореф. – Т.: 2018. Рахматуллаева Ш. Ҳаракат тарзи шакллариининг лингвокультурологик ва социопрагматик хусусияти (Ўзбек тили материали асосида): Филол. фан. б. фал. док. дисс. автореф. –Қарши: 2018; Усманов Ф. Ўзбек тилидаги ўшатишларнинг лингвомаданий тадқиқи: Филол. фан. б. фал. док. дисс. автореф. –Т.: 2020.

dostonida Go‘ro‘g‘lining onasi olmani yeb homilador bo‘lgani, «Tohir va Zuhro» dostoni hamda «Zar kokilli yigit», «Xurshid bilan Laylo» ertaklarida sehrigar bergan olmalar yegan ayollar farzand ko‘rishsa, «Oltin olma» ertagida oltin olmalar bolalar bo‘lib chiqadi. Ma‘lum bo‘ladiki, o‘zbek xalq ijodida olma farzand ramzi sifatida keng tarqalgan.

Bozorga borsangiz yo‘lingiz bo‘lg‘ay,

Bir to‘qqiz olmaga qo‘yningiz to‘lg‘ay.⁵²

Jumladan, quyidagi to‘rtlikda qizning otasi sevmaganiga majburan uzatganidan norozilik tuyg‘usi shunday ifodalanadi:

Olma deb otgan otam, Behi deb sotgan otam.

Sevmaganimga berib, Jabrini tortgan otam.

To‘rtlikda muhtojlikdan yosh qizini oltin — «behi»ga pullab, so‘ng pushaymon qilgan ota iztiroblari tasvirlangan. Xalq qo‘shiqlarida olma yeyish visolni, yemaslik — hijronni anglatadi:

Boqqa kiring olma-uzum yesangiz,

Uyga kiring chindan meni desangiz.

Jonimni beraman meni desa yor,

O‘ng‘oya kelganda o‘ynab kulsangiz.

Shu sababli «olmali bog‘ga» kirib «shaftoli» yemoq — xiyonat qilmoqdir. Bunda «olma» — vafodorlikni anglatuvchi ramziy ma‘no kasb etsa, «shaftoli» unga zid bo‘lgan «qalbaki sevgi» ma‘nosini ifodalaydi, natijada «olma» va «shaftoli» — bir-biriga qarama-qarshi poetik ma‘nodagi obrazlar darajasida talqin qilinadi:

Olmali bog‘ga kirib, shaftolini yermu kishi?!

O‘z yori uyda turib, begonani dermu kishi?!

Qolaversa, «olma guli» poetik obrazi ham «qalbaki sevgi» ma‘nosini ramzan ifodalaydi:

Olma guli — gul emas, Taqsam chakkamda turmas.

O‘zganing yori — yor emas, Bir pas yoningda turmas.

⁵² Oq olma, qizil olma. Qo‘shiqlar. – T.: 1972. -B 28.

Olma fitomorfining farzand ko‘chma ma’nosida kelishi daraxt topinchi bilan bog‘liq tasavvurlarning ta’siri natijasidir. To‘rtlikda bo‘yga yetib, ko‘zga tashlanib qolgan qizni aniq keltirilmay, pishib yetilgan olmalar fitomorfini keltirish xalqimizning betakror ijod namunasidir.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, xalq og‘zaki ijodi namunalarida qahramonning ruhiy kechinmalari turli fitonimlar vositasida ifodalangan. Ayniqsa, *olma* fitonimi bu borada faol fitonim sifatida namoyon bo‘lganligini kuzatish mumkin. Xalq og‘zaki ijodida ushbu fitonim quyidagi majoziy ma’nolarda qo‘llanganligi aniqlandi: farzand; voyaga yetgan, ko‘zga tashlanib qolgan qiz; sevgi-muhabbat; ma’shuqaning yonog‘i, yuzi. Lingvomadaniyatning aynan fitomorflar bilan ifodalanishi xalqimizning noyob topilmasidir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Алефиренко, Н.Ф. Лингвокультурология: Ценностно-смысловое пространство языка. -М.: Наука, 2010. -288б.
2. Махмудов Н., Худойберганава Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Тошкент: Маънавият, 2013. – Б. 3-10.
3. Миртожиев М. Ўзбек тили семасиологияси. –Тошкент.: Фан,2010. -288 б.
4. Мукаррамов М. Ўзбек тилида ўхшатиш. –Т.: Фан, 1976. 13-б.
5. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. –Т.: Ўзбекистон, 2002. 101 б.
5. Krischke U. On the Semantics of Old English Compound Plant Names: Motivations and Associations // Old Names – New Growth: Proceedings of the 2 nd ASPNS Conference, University of Graz, Austria, 6-10 June 2007, and Related Essays. – Frankfurt am Main: Lang, 2009. – pp. 211-278.
6. Колшанский Г.В. Объективная картина мира в познании и языке. – М.: Наука, 1990. – 103 с.
7. Красных В.В. Этнопсихоллингвистика и лингвокультурология. -М.: 2002;
8. Бойчечак. Болалар фольклори. Меҳнат кўшиқлари. Кўп томлик. Тузувчи ва нашрга тайёрловчилар О. Сафаров ва К. Очилов. Т.: Ф. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1984. -336 б